

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbos Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Муниса Турдибаева

докторант Вестминстерского международного университета в Ташкенте

E-mail: mturdibaeva@gmail.com

ORCID: [0000-0002-7082-879X](https://orcid.org/0000-0002-7082-879X)

Аннотация. В статье анализируются стратегические аспекты торгово-экономической интеграции Республики Узбекистан и Российской Федерации в условиях геоэкономической неопределённости. В отличие от подхода, сводящего интеграцию к росту товарооборота, работа рассматривает двусторонние экономические отношения как систему взаимозависимостей, включающую торговлю товарами и услугами, производственную кооперацию, логистику, расчёты, трудовую миграцию, стандарты и институциональные механизмы снижения транзакционных издержек в условиях внешнеэкономических ограничений, связанных с российской экономикой. Обновлённые данные показывают, что в 2025 году внешний товарооборот Узбекистана достиг 81,2 млрд долл. США, а Россия сохранила статус второго крупнейшего внешнеторгового партнёра страны после Китая. В торговле Узбекистана со странами СНГ Россия сохраняет ведущую позицию, однако качественная повестка сотрудничества постепенно смещается от простой купли-продажи к вопросам совместного производства, цифровизации процедур, взаимного признания стандартов и устойчивости платёжно-логистических каналов. На основе экспертного анализа, контент-анализа, PESTEL-подхода и сценарной матрицы показано, что оптимальная траектория для Узбекистана состоит не в механическом наращивании зависимости от одного рынка, а в прагматичной двусторонней интеграции, совместимой с многовекторной внешнеэкономической политикой.

Ключевые слова: Узбекистан, Россия, СНГ, ЕАЭС, двусторонние экономические отношения, торговая интеграция, производственная кооперация, нетарифные барьеры, транзакционные издержки, сценарный анализ.

Аннотация. Ushbu maqolada geoiqtisodiy noaniqlik sharoitida O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy integratsiyaning strategik jihatlari tahlil qilinadi. Integratsiyani savdo o'sishiga qisqartiruvchi yondashuvdan farqli o'laroq, ishda ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlar o'zaro bog'liqlik tizimi sifatida, jumladan, tovarlar va xizmatlar savdosi, sanoat kooperatsiyasi, logistika, to'lovlar, mehnat migratsiyasi, standartlar va Rossiya iqtisodiyoti bilan bog'liq tashqi iqtisodiy cheklovlar sharoitida tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishning institutsional mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Yangilangan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2025-yilda 81,2 milliard AQSh dollariga yetdi va Rossiya Xitoydan keyin mamlakatning ikkinchi yirik tashqi savdo hamkori maqomini saqlab qoldi. Rossiya O'zbekistonning MDH mamlakatlari bilan savdosida yetakchi o'rinni saqlab qolmoqda, ammo hamkorlikning sifatli kun tartibi oddiy savdo va xaridlardan qo'shma ishlab chiqarish, protseduralarni raqamlashtirish, standartlarni o'zaro tan olish hamda to'lov va logistika kanallarining barqarorligi masalalariga asta-sekin o'tmoqda. Ekspert tahlili, kontent-tahlil, PESTEL yondashuvi va ssenariy matritsasi asosida O'zbekiston uchun optimal trayektoriya bitta bozorga qaramlikning mexanik o'sishidan emas, balki ko'p vektorli tashqi iqtisodiy siyosat bilan mos keladigan pragmatik ikki tomonlama integratsiyadan iborat ekanligi ko'rsatildi.

Калит so'zlar: O'zbekiston, Rossiya, MDH, YeOil, ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlar, savdo integratsiyasi, sanoat kooperatsiyasi, notarif to'siqlar, tranzaksiya xarajatlari, ssenariy tahlili.

Abstract. The article analyses the strategic aspects of trade and economic integration between the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation in conditions of geoeconomic uncertainty. Rather than reducing integration to the mechanical expansion of trade turnover, the paper treats bilateral economic relations as a system of interdependencies that includes trade in goods and services, industrial cooperation, logistics, payments, labor migration, standards, and institutions that reduce transaction costs under the conditions of external economic restrictions affecting the Russian economy. The updated figures show that Uzbekistan's foreign trade turnover reached USD 81.2 billion in 2025, while Russia remained the country's second-largest trading partner after China. Within Uzbekistan's trade with CIS countries, Russia continues to play a leading role; however, the policy agenda is increasingly shifting from simple exchange toward co-production, digitalization of procedures, mutual recognition of standards, and resilience of payment and logistics channels. Based on expert analysis, content analysis, PESTEL, and scenario tools, the article argues that the most efficient strategy for Uzbekistan is pragmatic bilateral integration compatible with a multi-vector foreign economic policy.

Keywords: Uzbekistan, Russia, CIS, EAEU, bilateral economic relations, trade integration, industrial cooperation, non-tariff barriers, transaction costs, scenario analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Либерализация внешнеэкономической политики Узбекистана, начатая в 2017 году, изменила логику участия страны в региональных и межрегиональных хозяйственных связях. Если ранее внешняя торговля во многом воспринималась как инструмент обеспечения внутренних потребностей и сбыта ограниченного набора сырьевых и полуфабрикатных товаров, то в последние годы она постепенно превращается в механизм технологического обновления, расширения рынков и включения национальных предприятий в более сложные цепочки добавленной стоимости.

В этой системе Россия занимает особое место. По предварительным данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, внешний товарооборот страны в январе–декабре 2025 года составил 81,2 млрд долл. США, экспорт — 33,8 млрд долл. США, импорт — 47,4 млрд долл. США, а отрицательное сальдо достигло 13,5 млрд долл. США. Россия обеспечила 16,0% всего внешнеторгового оборота Узбекистана и сохранила позицию второго по значимости партнёра после Китая.

Двусторонние отношения опираются на исторически сложившиеся производственные, инфраструктурные, языковые и миграционные связи, но одновременно развиваются в условиях новых ограничений: внешних регуляторных факторов, влияющих на российскую экономику, перестройки платёжных каналов, конкуренции со стороны Китая, Турции и стран Южной Азии, а также необходимости для Узбекистана сохранять многовекторность внешнеэкономической политики. Именно поэтому оценка перспектив интеграции должна выходить за рамки показателя товарооборота. Рост взаимной торговли важен, но сам по себе он не гарантирует долгосрочной устойчивости. Для экономической политики принципиально важно понимать, за счёт чего растёт торговля: за счёт ценовых факторов и сырьевых поставок или за счёт диверсификации экспорта, кооперации предприятий, снижения транзакционных издержек и институционального сближения.

Цель данного исследования — оценить состояние, ограничения и перспективы углубления торгово-экономической интеграции Узбекистана с Россией в рамках СНГ и смежных институциональных форматов, выявив не только количественные тенденции, но и практические механизмы, способные преобразовать рост товарооборота в устойчивую двустороннюю экономическую взаимодополняемость.

Обзор литературы по теме

Научная литература по постсоветской экономической интеграции охватывает несколько взаимосвязанных направлений. Первая группа работ анализирует институциональную эволюцию СНГ, ЕАЭС и смежных форматов сотрудничества. Вторая группа концентрируется на внешнеторговой динамике, товарной структуре и роли отдельных партнёров. Третья рассматривает барьеры — тарифные, нетарифные, логистические, финансовые и административные. Четвёртая обращает внимание на инвестиционное и производственное измерение интеграции, а также на роль межгосударственных комиссий, деловых советов и экспортных институтов.

Трансформационные процессы на постсоветском пространстве после распада СССР и интеграционные процессы в рамках СНГ, включая вопросы углубления экономического сотрудничества и интеграции России с партнёрами по СНГ, изучались такими исследователями, как Пивовар [1], Пыжиков и др. [2]. Вопросы углубления внешнеэкономических связей Узбекистана со странами СНГ в контексте либерализации его внешнеэкономической деятельности изучались в трудах таких экономистов, как Рахимов [3], Ахмедов и Смолик [4], Зиядуллаев и др. [5]. Современное состояние взаимной торговли

Республики Узбекистан и Российской Федерации, включая сдвиги в товарной структуре торговли, было проанализировано Исламовым и др. [6]. Имеется исследование, в котором представлены сценарии перспективного развития узбекистанского экспорта в Россию в 2023–2025 гг. на основе авторегрессионной модели с распределённым лагом и даны соответствующие рекомендации по дальнейшему развитию экспортного потенциала Республики Узбекистан в данном географическом направлении [7].

Для анализа отношений Узбекистана и России особенно важен переход от макро- или микроуровневой трактовки интеграции к долгосрочно-стратегической. С точки зрения теории международной торговли, высокая интенсивность взаимной торговли объясняется не только географической близостью и размером рынков, но и эффектами геоэкономических изменений, ситуацией на мировой и региональной геополитической сцене. С позиции геоэкономики ключевой проблемой становятся вопросы трансформации интеграционных процессов.

Помимо этого, практический вопрос заключается не только в том, будет ли Узбекистан глубже интегрироваться с Россией, но и в том, какой тип интеграции будет формироваться: торгово-сырьевой, производственно-кооперационный, инфраструктурно-логистический или институционально-цифровой.

Таблица 1

Обзор научных подходов к исследованию интеграции внешнеэкономических связей Узбекистана и России¹

Направление исследования	Ключевые вопросы	Выводы
Динамика и структура торговли	Как менялись товароборот, экспорт и импорт после либерализации? Какие товарные группы формируют взаимную зависимость?	Рост товарооборота устойчив, но его качество зависит от доли продукции с высокой добавленной стоимостью, устойчивости спроса и глубины производственной кооперации.
Нетарифные и административные барьеры	Какие технические регламенты, санитарные нормы, процедуры сертификации и таможенные практики затрудняют торговлю?	«Мягкие» барьеры зачастую важнее тарифов. Главный резерв роста — взаимное признание документов, цифровой документооборот и предсказуемость регуляторной среды.
Институциональная интеграция	Как соотносятся СНГ, ЕАЭС, статус наблюдателя Узбекистана и двусторонние соглашения?	Наиболее реалистичной является модель гибкой интеграции: отраслевое сближение и совместные проекты без автоматической передачи всех полномочий наднациональному уровню.
Инвестиции и производственная кооперация	Как перейти от торговли готовыми товарами к совместному созданию стоимости?	Приоритет — текстиль, агропереработка, электротехника, химия, фармацевтика, автокомпоненты, логистика и ИКТ-услуги.
Транспорт и логистика	Как отсутствие выхода Узбекистана к морю влияет на издержки и конкурентоспособность?	Снижение логистических издержек требует зелёных коридоров, железнодорожных мощностей, мультимодальных решений, складов и холодовой цепи.
Микроуровень и бизнес-практики	Как реальные предприятия принимают решения о выходе на рынок партнёра?	Недостаточно изучены стратегии МСБ, роль локальных дистрибьюторов, маркетплейсов, неформальных сетей доверия и отраслевых кластеров.

Обзор показывает, что существующие исследования дают достаточно полное представление о макроэкономической динамике, но слабее раскрывают стратегическую трансформацию интеграции: влияние геоэкономических факторов, роль выбора долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности (стратегическое поведение) страны-партнёра, влияние внешнеэкономических ограничений в отношении страны с большой экономикой на билатеральные торгово-экономические отношения. В настоящей статье делается попытка устранить этот пробел хотя бы частично через сочетание стратегического анализа сценариев торгово-экономической интеграции Узбекистана и России в современных геоэкономических условиях.

¹ Источник: составлено автором на основе обобщения научной литературы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на сочетании количественного и качественного анализа. Количественная часть включает расчёт долей стран СНГ во внешнеторговом обороте, экспорте и импорте Узбекистана за 2017–2025 годы, а также интерпретацию данных через призму торговой интенсивности, экономической взаимодополняемости и асимметрии взаимной зависимости.

Качественная часть включает экспертные интервью с представителями компаний, вовлечённых в торговлю с Россией, контент-анализ официальных и отраслевых источников, а также PESTEL-анализ внешней среды. Такой подход позволяет связать статистические изменения с реальными механизмами ведения бизнеса: поиском партнёров, сертификацией, валютными расчётами, логистикой и конкуренцией на конечных рынках.

Для сценарного анализа используются две ключевые неопределённости: внешнеполитическая траектория вокруг России и глубина институционального сближения Узбекистана с интеграционными форматами, связанными с ЕАЭС. Эти неопределённости являются достаточно независимыми друг от друга и позволяют построить четыре сценария развития двусторонних экономических отношений.

Важно подчеркнуть, что сценарии не являются прогнозами в строгом смысле. Они представляют собой инструмент стратегического мышления, позволяющий определить устойчивые решения при разных вариантах внешней среды. С практической точки зрения для Узбекистана наиболее ценной является не ставка на один сценарий, а набор мер, которые повышают устойчивость внешнеэкономических связей при любом из них.

Анализ и результаты

В 2017–2025 годах торговля Узбекистана со странами СНГ сохраняла высокую концентрацию на двух партнёрах — России и Казахстане. При этом Россия не только остаётся крупнейшим партнёром Узбекистана внутри СНГ, но и играет системную роль во внешнеэкономической политике страны: она является рынком сбыта для текстильной, плодоовощной, промышленной и сервисной продукции, источником машин, оборудования, энергетических и промышленных товаров, а также важным направлением трудовой миграции.

В 2025 году общий внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 81,2 млрд долл. США. Внешнеторговый оборот с Россией составил около 13,0 млрд долл. США, с Казахстаном — около 5,0 млрд долл. США, с Туркменистаном — 1,2 млрд долл. США, с Кыргызстаном — 1,2 млрд долл. США, с Беларусью — 1,0 млрд долл. США и с Таджикистаном — 0,9 млрд долл. США. Это подтверждает, что СНГ остаётся для Узбекистана не периферийным, а функционально важным экономическим пространством.

С точки зрения теории двусторонних экономических отношений, высокая доля России в торговле Узбекистана со странами СНГ является результатом не только размера российского рынка. Она отражает сочетание эффекта гравитации, исторически сложившихся цепочек поставок, языковой и институциональной близости, миграционных потоков, а также накопленного опыта предприятий. Вместе с тем такая концентрация требует управления валютными, платёжными, логистическими и внешнеэкономическими рисками.

Таблица 2

Объём внешнеторгового оборота РУз в разрезе стран СНГ, 2017–2025 гг., в % к итогу²

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Россия	59,3	53,5	52,7	49,6	49,8	52,2	54,4	58,6	56,6
Казахстан	25,8	27,6	26,3	26,3	25,8	25,9	24,0	21,6	21,7
Туркменистан	2,2	2,9	4,4	4,7	5,9	5,2	5,9	5,8	5,2
Кыргызстан	3,2	3,8	6,5	8,0	6,3	7,0	5,2	4,3	5,2
Беларусь	2,3	4,0	2,6	2,3	2,5	3,0	3,5	3,6	4,2
Таджикистан	3,0	3,7	3,8	4,3	4,0	3,8	4,1	3,5	4,0
Азербайджан	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,3	1,3
Украина	3,6	4,0	3,0	3,9	4,6	1,7	1,2	1,1	1,5
Армения	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Республика Молдова	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1

Примечание: Доли за 2025 г. рассчитаны по опубликованным абсолютным значениям ВТО в разрезе стран; по отдельным малым направлениям возможны отклонения из-за округления.

2 Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, SIAT/stat.uz [8]; расчеты автора.

Таблица 2 показывает, что по итогам 2025 года доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана со странами СНГ составила около 56,6%. По сравнению с 2024 годом это означает небольшое снижение доли, но не ослабление роли России как ключевого партнёра: абсолютный объём торговли с Россией вырос до 13,0 млрд долл. США. Одновременно несколько усилились позиции Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана, что указывает на расширение региональной торговли внутри Центральной Азии и СНГ.

Экспортная структура также остаётся российско-направленной, хотя она более чувствительна к колебаниям спроса, курсовым изменениям, логистике и требованиям конечных рынков. В 2025 году Россия сохранила первое место среди экспортных направлений Узбекистана, обеспечив 12,8% общего экспорта страны. Внутри СНГ российский рынок продолжает быть основным направлением для узбекской продукции, однако важность Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана также возрастает в отдельных товарных нишах.

Таблица 3

Объём экспорта РУз во внешней торговле со странами СНГ, 2017–2025 гг., в % к итогу³

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Россия	55,0	50,2	47,9	38,0	40,7	47,6	52,2	54,3	54,1
Казахстан	28,8	32,1	26,3	23,2	23,0	21,3	21,2	21,4	19,3
Таджикистан	5,1	5,6	6,2	10,4	9,8	7,9	9,1	8,1	8,5
Кыргызстан	4,9	6,4	12,7	19,4	15,4	14,8	9,5	7,6	9,6
Азербайджан	0,8	0,8	1,0	1,4	1,5	2,0	2,0	3,1	2,8
Беларусь	0,7	1,0	0,9	1,1	1,2	1,9	1,9	2,4	2,3
Туркменистан	1,9	1,4	2,7	3,2	3,7	3,0	2,6	1,9	1,9
Украина	2,9	2,4	2,3	3,2	4,5	1,2	1,1	0,9	1,2
Армения	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечание: 2025 г. — оценки на основе опубликованных данных по основным странам-партнёрам; малые направления округлены.

Показатель 2025 года подтверждает, что экспортная зависимость от российского рынка остаётся высокой, но её следует оценивать не как статическую уязвимость, а как управляемую взаимозависимость. Для Узбекистана риск возникает тогда, когда экспорт концентрируется в товарах с низкой добавленной стоимостью или зависит от ограниченного числа покупателей. Напротив, если российский рынок используется для продвижения готовых текстильных изделий, переработанной агропродукции, электротехники, услуг и комплектующих, такая зависимость превращается в канал индустриализации.

Импортная сторона двусторонних отношений демонстрирует другую логику. Россия выступает важным поставщиком машин, промышленной продукции, энергетических ресурсов и промежуточных товаров. В 2025 году импорт из России составил 8,6 млрд долл. США. Это означает, что двусторонний торговый баланс остаётся асимметричным в пользу российского экспорта, но такая асимметрия не обязательно является негативной, если импорт используется для модернизации производства, расширения энергетической устойчивости и технологического обновления предприятий Узбекистана.

3 Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, SIAT/stat.uz [8]; расчеты автора.

Таблица 4
Объём импорта РУз во внешней торговле со странами СНГ, 2017–2025 гг., в % к итогу⁴

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Россия	63,1	55,7	56,2	55,7	54,5	54,9	55,8	61,0	58,5
Казахстан	23,2	24,7	26,4	28,0	27,4	28,6	25,7	21,7	23,2
Туркменистан	2,5	3,8	5,6	5,5	7,1	6,5	7,7	7,8	7,1
Беларусь	3,6	5,9	3,9	2,9	3,2	3,6	4,4	4,2	5,3
Кыргызстан	1,8	2,1	2,0	2,0	1,6	2,5	2,8	2,6	2,9
Украина	4,3	5,1	3,6	4,2	4,7	2,0	1,2	1,2	0,9
Таджикистан	1,2	2,4	2,1	1,2	1,0	1,4	1,3	1,2	1,5
Азербайджан	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,9	0,3	0,5
Армения	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Молдова	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

Примечание: 2025 г. — показатели рассчитаны по опубликованным абсолютным данным и округлены до 0,1 п.п.

Таблица 4 фиксирует сохранение высокой концентрации импорта на России и Казахстане. В 2025 году доля России в импорте Узбекистана из стран СНГ оценивается примерно в 58,5%, что ниже уровня 2024 года, но выше среднего уровня 2021–2023 годов. В практическом плане это означает, что политика импортозамещения в Узбекистане не должна пониматься как сокращение российского импорта любой ценой. Более эффективная стратегия — локализация части импортируемых узлов, комплектующих и сервисного обслуживания на территории Узбекистана при участии российских компаний.

С учётом данных 2025 года целевой ориентир достижения двустороннего товарооборота в 30 млрд долл. США к 2030 году выглядит амбициозным, но не невозможным. Для его достижения простого инерционного роста недостаточно: необходимы структурные источники расширения — кооперационные проекты, рост экспорта услуг, развитие маркетплейсов, улучшение платёжной инфраструктуры, снижение стоимости перевозок и взаимное признание стандартов.

В целях выявления барьеров торгово-экономической интеграции между Россией и Узбекистаном в июне 2025 года было проведено структурированное дистанционное интервью представителей узбекских экспортёров (20 экспертов, включая руководителей и топ-менеджеров текстильных, пищевых и логистических компаний с опытом работы на рынке РФ более 3 лет). В опросе участвовали предприятия из различных регионов Узбекистана, включая г. Ташкент, Хорезмскую и Наманганскую области. Должности респондентов: руководители/собственники (11), менеджеры по закупкам (3), логисты/снабженцы (2), маркетологи (2), бухгалтер (1), менеджер (1). Сферы деятельности компаний-экспортёров: наиболее представленной отраслью является производство текстильных и швейно-трикотажных изделий (12 респондентов). Также представлены производство пищевых продуктов, строительных материалов, машин и оборудования, транспортно-логистические услуги. Подавляющее большинство респондентов (15) имеют опыт работы с Россией более 3 лет, что говорит о зрелости и понимании специфики рынка. Данные опроса показывают, что узбекские компании (в основном текстиль и АПК) имеют многолетний опыт работы на российском рынке и ориентируются на качество, но сталкиваются с высокими барьерами. Их преодоление — ключ к ускорению интеграции.

Экспертные оценки представителей узбекских предприятий показывают, что ключевые ограничения двусторонней торговли находятся не только на уровне межгосударственных соглашений. Для бизнеса решающее значение имеют стоимость и предсказуемость логистики, скорость прохождения таможенных процедур, доступность валютных расчётов, сертификация, поиск надёжного партнёра и конкуренция на российском рынке. Респонденты, представляющие преимущественно текстильные, пищевые, промышленные и логистические компании, выделяют четыре группы барьеров. Первая — логистическая: рост стоимости перевозок, дефицит подвижного состава, перегруженность маршрутов и нестабильность сроков доставки. Вторая — финансовая: валютные риски, сложности платежей, риски соблюдения внешних регуляторных требований и ограниченность инструментов страхования экспортных сделок. Третья — административная: сертификация, таможенное оформление, НДС, акцизы,

4 Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, SIAT/stat.uz [8]; расчеты автора.

подтверждение происхождения товара и различия технических требований. Четвёртая — рыночная: высокая конкуренция, длительный поиск дистрибьютора и необходимость адаптации продукта к требованиям российского потребителя.

Контент-анализ барьеров российского экспорта в Узбекистан на основе данных официальных и отраслевых материалов Российского экспортного центра, Минпромторга России, торговых представительств и деловых СМИ показал, что с российской стороны барьеры имеют зеркальный характер. Экспортёры сталкиваются с вопросами сертификации в Узбекистане, локального регулирования, поиска платёжных решений, необходимости локального представителя и дефицита практической информации о региональных рынках. Это подтверждает, что двусторонняя интеграция требует не только политических деклараций, но и ежедневной институциональной работы по снижению транзакционных издержек.

В качестве наиболее результативных практических инструментов следует выделить: создание отраслевых «зелёных коридоров» для текстиля, продовольствия и комплектующих; субсидирование части транспортных расходов для экспортно ориентированных предприятий; компенсацию затрат на сертификацию; развитие экспортного факторинга; базы проверенных дистрибьюторов; совместные склады и шоурумы в регионах России; продвижение узбекских товаров на маркетплейсах; а также электронный обмен данными между таможенными, сертификационными и налоговыми органами.

Таблица 5

PESTEL-анализ интеграции Узбекистана и России в рамках СНГ⁵

Категория	Стимулирующие факторы (+)	Сдерживающие факторы (-)	Вывод
Политика	Высокий уровень межгосударственного диалога; стратегический интерес к росту товарооборота; формат СНГ и статус наблюдателя Узбекистана в ЕАЭС.	Риск дополнительных регуляторных требований; необходимость сохранения многовекторности; необходимость учёта национальных экономических интересов.	Оптимальна не декларативная, а проектная интеграция: отраслевые соглашения, взаимное признание процедур и контроль соблюдения регуляторных требований.
Экономика	Взаимодополняемость рынков; торговля с Россией около 13 млрд долл. США в 2025 г.; потенциал роста до 30 млрд долл. США к 2030 г.	Логистические и платёжные издержки; валютные риски; асимметрия торгового баланса; недостаток взаимных инвестиций.	Рост должен опираться на кооперацию и локализацию, а не только на расширение импорта и экспорта.
Социальная сфера	Русский язык, диаспоры, миграционные связи, знание деловой культуры.	Проблемы правовой защиты мигрантов; различия деловой культуры; репутационные риски.	Миграционное измерение должно стать частью экономической политики, включая обучение, цифровые платформы и защиту прав.
Технологии	Цифровой документооборот; электронная сертификация; маркетплейсы; платёжные и логистические платформы.	Несовместимость цифровых систем; киберриски; ограниченность инфраструктуры в регионах.	Цифровизация является главным инструментом снижения транзакционных издержек.
Экология	Потенциал сотрудничества в ВИЭ, энергоэффективности и экологических стандартах.	Различия экологических требований; водно-энергетические вопросы; возможное ужесточение внешних зелёных требований.	Экологическая повестка должна использоваться как фактор модернизации, а не как новый барьер.
Право	Договорная база СНГ; либерализация внешнеэкономической политики Узбекистана; накопленный опыт межправительственных комиссий.	Негармонизированность стандартов; различия НДС и акцизов; сложные таможенные процедуры; пробелы миграционного регулирования.	Главный резерв — правовая совместимость на уровне конкретных процедур, а не формальное расширение соглашений.

5 Источник: составлено автором по результатам экспертного анализа, контент-анализа и обновленной статистической базы за 2025 год.

PESTEL-анализ показывает, что фундамент двусторонней интеграции остаётся прочным: политическая воля, экономическая взаимодополняемость, культурная близость и деловые связи сохраняются. Однако именно институциональные, правовые и технологические ограничения определяют скорость превращения этого потенциала в реальные сделки и инвестиционные проекты.

Ключевой вывод состоит в том, что интеграция должна быть не только глубокой, но и управляемой. Для Узбекистана важно избегать ситуации, при которой рост торговли увеличивает зависимость от одного рынка без соответствующего роста производительности, технологического обновления и экспортной диверсификации. Для России важно, чтобы Узбекистан рассматривался не только как рынок сбыта, но и как партнёр по локализации производства, региональной логистике и выходу на рынки Центральной и Южной Азии.

На основе вышеизложенного можно построить сценарии развития торгово-экономического сотрудничества между обеими странами. Сценарная матрица строится на двух ключевых неопределённостях. Первая — внешнеэкономическая траектория вокруг России: сохранение высокого уровня внешнеэкономической неопределённости или постепенная нормализация внешних условий. Вторая — глубина институционального сближения Узбекистана с евразийскими интеграционными форматами: сохранение преимущественно двустороннего формата или переход к более глубокой институциональной интеграции.

Комбинация этих осей формирует четыре сценария. Они различаются не только по объёму потенциальной торговли, но и по качеству рисков, степени свободы экономической политики и характеру производственной кооперации.

Таблица 6
Матрица сценариев торгово-экономической интеграции Узбекистана и России⁶

Внешиполитическая траектория / глубина интеграции	Двусторонний формат сотрудничества	Глубокая институциональная интеграция
Нормализация внешней среды	Устойчивая билатеральная интеграция: рост торговли, совместные проекты, ограниченная зависимость от наднациональных обязательств.	Глубокая интеграция с расширением общего рынка, но с необходимостью адаптации национального регулирования.
Высокий уровень внешнеэкономической неопределённости	Прагматичная адаптационная интеграция: сотрудничество по приоритетным секторам, соблюдение регуляторных требований, диверсификация расчётов и маршрутов.	Интеграция при повышенной внешнеэкономической неопределённости: рост торговли с Россией при повышенных регуляторных и финансовых рисках для Узбекистана.

Наиболее предпочтительным с точки зрения интересов Узбекистана является сценарий устойчивой билатеральной интеграции: углубление сотрудничества с Россией в конкретных секторах при сохранении свободы многовекторной политики и возможности развивать связи с Китаем, Турцией, ЕС, странами Южной Азии и Ближнего Востока. Этот сценарий позволяет сочетать экономическую прагматику с институциональной гибкостью.

В условиях сохранения высокого уровня внешнеэкономической неопределённости рациональной становится модель прагматичной адаптационной интеграции. Она предполагает развитие проектов, не повышающих регуляторные и финансовые риски: агропереработка, лёгкая промышленность, логистика, образовательные и ИКТ-услуги, региональная торговля, совместные промышленные зоны, локализация комплектующих и сервисное обслуживание оборудования.

Сценарий глубокой институциональной интеграции может дать эффект доступа к более крупному рынку, но требует тщательной оценки отраслевых последствий. Для отдельных отраслей это может означать усиление конкурентной нагрузки на национальных производителей. Поэтому любой шаг в сторону более глубокого институционального сближения должен сопровождаться расчётами по секторам, моделированием тарифных и нетарифных эффектов, а также программами адаптации для МСБ.

⁶ Источник: составлено автором на основе PESTEL-анализа и сценарной логики двух ключевых неопределённостей.

Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и России действительно имеет значительный потенциал, однако этот потенциал не будет реализован автоматически. Рост товарооборота до 30 млрд долл. США к 2030 году требует не только увеличения физических объёмов поставок, но и качественного изменения структуры двусторонних связей.

Первое направление — производственная кооперация. Для Узбекистана особенно важны проекты, где российский спрос и технологии могут соединяться с узбекскими ресурсами, трудовыми преимуществами и региональной логистикой. Это текстиль и готовая одежда, агропереработка и система охлаждаемой логистики, электротехника, автокомпоненты, химическая продукция, фармацевтика, строительные материалы и ИКТ-услуги.

Второе направление — снижение транзакционных издержек. В практической политике это означает электронные сертификаты происхождения, обмен данными между таможнями, предварительное информирование, единые каталоги требований, цифровые платформы сертификации, взаимное признание отдельных испытаний и создание механизмов оперативного разрешения спорных вопросов.

Третье направление — финансовая инфраструктура. Компании нуждаются в предсказуемых расчётах, экспортном страховании, факторинге, банковских гарантиях, инструменте хеджирования валютных рисков и понятных правилах соблюдения регуляторных требований. Без этого даже конкурентоспособные товары сталкиваются с барьером платёжной неопределённости.

Четвёртое направление — работа с конечным рынком. Российский рынок для узбекских товаров неоднороден. Москва и Санкт-Петербург отличаются от регионов по требованиям к бренду, упаковке, логистике и ценовой чувствительности. Поэтому экспортная политика должна включать сегментацию российского рынка, поддержку шоурумов, B2B-миссий, маркетплейсов и локальных дистрибьюторов.

Пятое направление — баланс зависимости и диверсификации. Чем глубже становится сотрудничество с Россией, тем важнее для Узбекистана сохранять альтернативные маршруты, рынки и финансовые каналы. В теории билатеральных отношений устойчивость достигается не отказом от крупного партнёра, а диверсификацией внутри самого сотрудничества: по товарам, регионам, компаниям, каналам поставки и инструментам расчётов.

Данное исследование является основой для инициации новых исследований по вышеприведённым направлениям.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Узбекистан и Россия вступили в новый этап торгово-экономического взаимодействия, где количественный рост товарооборота должен быть дополнен институциональным, технологическим и производственным содержанием. Данные за 2025 год подтверждают сохранение России как одного из ключевых партнёров Узбекистана: двусторонний внешнеторговый оборот достиг примерно 13 млрд долл. США, а доля России в торговле Узбекистана со странами СНГ остаётся доминирующей.

В то же время простая констатация высокой доли России недостаточна для экономической политики. Главный вопрос состоит в том, сможет ли двусторонняя торговля превратиться в механизм модернизации, диверсификации экспорта и повышения устойчивости предприятий. Для этого необходимы меры, ориентированные на конкретные барьеры: логистику, расчёты, сертификацию, стандарты, поиск партнёров и доступ к каналам продаж.

Оптимальная стратегия для Узбекистана — прагматичная билатеральная интеграция, совместимая с многовекторностью. Она предполагает углубление сотрудничества с Россией там, где это даёт технологический, производственный и рыночный эффект, но одновременно сохраняет пространство для диверсификации внешнеэкономических связей. Для России такая модель также выгодна, поскольку позволяет развивать с Узбекистаном не только торговлю, но и совместное производство, региональную логистику и новые цепочки стоимости.

Следовательно, перспективы углубления торгово-экономической интеграции Узбекистана и России будут определяться не столько формальным выбором между двусторонним и наднациональным форматом, сколько способностью сторон снижать транзакционные издержки, формировать доверие между предприятиями, признавать стандарты, цифровизировать процедуры и переводить политические договорённости в измеримые проекты на уровне отраслей и компаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пивовар Е.И., Гуцин А.В., Виттенберг Е.Я., Ершов В.Ф., Косован Е.А., Левченков А.С., Мухин М.Ю., Наумов А.О., Ханова И.Е., Шнейдер В.М., Кондрашова И.С. 30 лет СНГ: трансформационные

- процессы на постсоветском пространстве / под ред. Е.И. Пивовара. М.: РГГУ, 2022. 473 с.
2. Пыжиков Н.С., Чимирис Е.С., Живалов В.Н. Анализ состояния взаимодействия стран СНГ и выявление актуальных проблем их развития // Периферия. Журнал исследования нестоличных пространств. 2023. № 1(1). С. 54–66.
 3. Рахимов С. Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана в рамках СНГ // Демократизация и права человека. 2018. № 1(77).
 4. Ахмедов Х.Т., Смолик Н.Г. Республика Узбекистан в интеграционных процессах на постсоветском пространстве // Постсоветские исследования. 2019. Т. 2. № 1. С. 854–865.
 5. Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев У.С., Талипова Н.Т. Тенденции развития внешнеэкономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 2. С. 60–70.
 6. Исламов Б.А., Турдибаева М.М., Примова С.А. Анализ состояния и оценка динамики развития взаимной торговли между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией // Экономическое развитие и анализ. 2024. Т. 2. № 9. С. 290–303. DOI: 10.71337/inlibrary.uz.eitt.59335.
 7. Исламов Б.А., Турдибаева М.М. Основные тенденции и перспективы развития экспорта Республики Узбекистан в Российскую Федерацию // Экономика Центральной Азии. 2023. Т. 7. № 4. С. 317–334. DOI: 10.18334/asia.7.4.119668.
 8. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан за январь–декабрь 2025 года: пресс-релиз. Дата публикации: 21.01.2026.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>